

Кучин С. П. Мистецька освіта як стратегічний ресурс розвитку людського капіталу України. *Advanced top technology*. 2025. № 16. С. 23-25. ISSN 3041-1998.

Кучин Сергій Павлович

Доктор економічних наук, професор

ORCID: 0000-0002-0633-0014

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

У статті здійснено комплексний аналіз ролі культурно-мистецької освіти у формуванні людського капіталу України в умовах сучасних соціально-економічних і культурних трансформацій. Розкрито значення мистецької освіти як системоутворювального чинника розвитку креативних індустрій, забезпечення культурної стійкості суспільства та збереження національної ідентичності. Обґрунтовано необхідність посилення державної політики підтримки закладів культурно-мистецької освіти як довгострокової інвестиції у людський капітал, соціальну згуртованість і культурну безпеку держави. Ключові слова: мистецька освіта; культурна політика; людський капітал; креативні індустрії; культура; заклади освіти сфери культури; державна підтримка.

У ХХІ столітті людський капітал визнається ключовим ресурсом розвитку держав, що визначає їх економічну конкурентоспроможність, соціальну стабільність та інноваційний потенціал. Для України, яка перебуває в умовах глибоких трансформацій, воєнних викликів та необхідності відновлення, особливої актуальності набуває питання збереження і розвитку освітнього та культурного потенціалу суспільства. У цьому контексті мистецька освіта посідає особливе місце, оскільки формує не лише професійні компетентності, а й світоглядні, ціннісні та ідентифікаційні орієнтири особистості.

Попри задекларовану важливість культури в державній політиці, мистецька освіта часто сприймається як другорядна сфера, що призводить до її недофінансування та маргіналізації. Такий підхід створює довгострокові ризики для розвитку людського капіталу і культурної стійкості держави.

Проблеми взаємозв'язку культури, освіти та людського капіталу широко представлені у працях українських і зарубіжних науковців у галузях культурології, економіки культури, соціології та державного управління. Дослідники наголошують, що мистецька освіта сприяє розвитку креативного мислення, інноваційних здібностей, соціальної відповідальності та емоційного інтелекту. Водночас у наукових публікаціях підкреслюється фрагментарність державної політики у сфері мистецької освіти та відсутність системного бачення її ролі у розвитку людського капіталу.

Матеріали експертних дискусій і круглих столів засвідчують наявність розриву між нормативним визнанням значущості культури та реальним станом закладів культурно-мистецької освіти.

Людський капітал охоплює сукупність знань, умінь, навичок, культурних і соціальних характеристик, що визначають продуктивний потенціал особистості. Мистецька освіта є важливою складовою цього капіталу, оскільки забезпечує розвиток творчих здібностей, критичного мислення та здатності до міжкультурної комунікації.

Заклади культурно-мистецької освіти формують фахівців, здатних не лише відтворювати наявні культурні зразки, а й створювати нові культурні продукти, актуальні для сучасного суспільства. У ширшому вимірі мистецька освіта сприяє формуванню національної ідентичності, культурної тяглості та соціальної згуртованості.

За результатами матеріалів М. О. Проскуріної «Державна політика економічного розвитку культурної індустрії», випускники мистецьких закладів освіти становлять кадрову основу креативних індустрій. До них належать візуальне, сценічне, аудіальне та аудіовізуальне мистецтво, дизайн, архітектура, урбаністика, нові медіа, ІТ, видавнича діяльність, реклама, маркетинг, бібліотечна та музейна справа, народні художні промисли.

Розвиток креативних індустрій неможливий без системного діалогу між державою, споживачами культурного продукту та закладами мистецької освіти. Саме якісна мистецька освіта забезпечує створення конкурентоспроможного культурного продукту та позитивний міжнародний імідж держави.

Відповідно до Закону України «Про культуру», діяльність у сфері культури охоплює освітню, творчу, наукову, музейну, бібліотечну та інформаційну діяльність, спрямовану на створення, збереження і поширення культурних благ. Мистецька освіта визначається як спеціалізована освіта у сферах культури та мистецтв і входить до базової мережі закладів культури.

Державна політика у сфері культури передбачає забезпечення доступності мистецької освіти, розвиток кадрового потенціалу та створення умов для творчої самореалізації особистості. Однак на практиці реалізація цих положень залишається недостатньою, що негативно впливає на якість освітнього процесу.

Серед ключових проблем розвитку мистецької освіти слід виокремити хронічне недофінансування, зниження престижу педагогічної праці, скорочення мережі закладів культури та освіти, а також недостатню інтеграцію мистецької освіти у регіональні стратегії розвитку. Ігнорування цих проблем створює ризик трансформації гуманітарної проблеми у гуманітарну катастрофу, наслідки якої можуть бути довготривалими та системними.

Розвиток мистецької освіти потребує системного підходу, що включає оновлення освітніх стандартів, підтримку педагогічних кадрів, розвиток міжнародного співробітництва та інтеграцію закладів мистецької освіти у екосистему креативних індустрій. Державна підтримка має розглядатися як стратегічна інвестиція у людський капітал і культурну безпеку.

Мистецька освіта виконує важливу соціокультурну функцію, яка виходить за межі суто професійної підготовки фахівців у сфері культури та мистецтв. Вона сприяє формуванню ціннісних орієнтацій, соціальної відповідальності та громадянської активності, що є необхідними складовими сталого розвитку суспільства. Через залучення до мистецької діяльності особистість інтегрується у культурний простір, засвоює національні та загальнолюдські цінності, розвиває здатність до критичного осмислення соціальних процесів.

У цьому контексті мистецька освіта виступає інструментом культурної інтеграції та міжпоколінної спадкоємності, забезпечуючи збереження та трансляцію культурної пам'яті. Особливої ваги ця функція набуває в умовах соціальних потрясінь і воєнних викликів, коли культура стає чинником психологічної стійкості та національної консолідації.

Заклади культурно-мистецької освіти відіграють важливу роль у розвитку територіальних громад та регіонів. Вони формують локальні культурні осередки, що сприяють активізації культурного життя, розвитку творчих ініціатив та залученню населення до культурної діяльності. Наявність таких закладів підвищує привабливість регіонів, сприяє розвитку креативного підприємництва та формуванню локальних креативних екосистем.

Інтеграція мистецької освіти у стратегії регіонального розвитку дозволяє поєднати культурні, освітні та економічні пріоритети, що відповідає сучасним підходам до децентралізації та розвитку громад. Водночас скорочення мережі закладів культурно-мистецької освіти або зниження рівня їх підтримки призводить до культурної деградації регіонів та зростання соціальної нерівності у доступі до мистецької освіти.

У сучасних умовах мистецька освіта набуває значення елемента культурної безпеки держави. Вона забезпечує відтворення національного культурного коду, протидіє культурній уніфікації та зовнішнім інформаційно-культурним впливам. Через систему мистецької освіти формуються фахівці, здатні створювати конкурентний національний культурний продукт, що є важливим чинником культурного суверенітету.

Недостатня увага до розвитку мистецької освіти створює ризики втрати культурної суб'єктності та послаблення позицій держави у глобальному культурному просторі. Саме тому підтримка закладів культурно-мистецької освіти має розглядатися не лише у соціальному чи освітньому, а й у безпековому вимірі.

Формування ефективної державної політики у сфері мистецької освіти потребує застосування міждисциплінарних та системних методологічних підходів. Йдеться про поєднання культурологічного, соціально-економічного та управлінського аналізу, що дозволяє оцінити мистецьку освіту як багатовимірне явище. Важливим є також використання індикаторів оцінювання впливу мистецької освіти на розвиток людського капіталу та креативних індустрій.

Таким чином, мистецька освіта є стратегічним ресурсом розвитку України. Її значення виходить за межі підготовки фахівців для сфери культури і мистецтв, охоплюючи формування людського капіталу, соціальної згуртованості та національної ідентичності. Посилення державної політики у сфері мистецької освіти є необхідною умовою сталого розвитку держави та її конкурентоспроможності.

1. Закон України «Про культуру». – <https://zakon.rada.gov.ua>
2. Проскуріна, М. О., Пархоменко, І. І. (2021). Моделювання державної політики економічного розвитку культурних і креативних індустрій (ККІ). *Економічний простір*, (167), 38-44. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/167-7>
3. Тейлор К. Мистецтво під ключ. Менеджмент і маркетинг культури. К.: Port.agency, 2021. 226 с.